

UNIVERSIDAD TECNOLOGIA OTEIMA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES

EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS NATURALES

ENSAYO

RELACION DE LA EPISTEMOLOGIA Y LA BIOLOGIA

ALUMNO

EDUARDO ZAMORANO CONCEPCION

9-180-471

PROFESOR

WILMO CANDANEDO

PRIMER CUATRIMESTRE

2024

INDICE

Contenido

INTRODUCCIÓN	iii
RELACION ENTRE LA EPISTEMOLOGIA Y LA BIOLOGÍA	1
EPISTEMOLOGIA CONCEPTO	1
BIOLOGIA CONCEPTO	2
RELACION ENTRE EPISTEMOLOGIA Y BIOLOGIA	2
CONCLUSIONES	5
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA	6

INTRODUCCIÓN

Cómo surgió la vida en este planeta ha sido un tema de debate y reflexión desde los orígenes de la humanidad; el dar respuesta a esta interrogante ha sido objeto de estudio de la Biología y el de validar la veracidad de los conocimientos que tratan de explicar estos temas es objeto de estudio de la Epistemología.

El presente ensayo pretende establecer la relación entre la Epistemología y la Biología, partiendo de las definiciones que algunos autores dan a cada una de estas ciencias y posteriormente poder establecer como están íntimamente relacionadas. El poder conocer el origen de la vida y el poder validar la veracidad de estos conocimientos hacen que la Biología y la Epistemología entren en una estrecha relación que intentaremos conocer en este trabajo.

En este ensayo definiremos en primer lugar lo que es Epistemología, posteriormente definiremos la Biología para posteriormente poder determinar la relación que tienen estas dos ciencias; relación que ha permitido comprender como el hombre ha pasado de estar en las cavernas a estar explorando el vasto universo.

Esperamos que al finalizar la lectura del mismo podamos valorar la importancia de la relación de la Biología con la Epistemología, y como dicha relación ha permitido fortalecerlas como ciencias del conocimiento.

RELACION ENTRE LA EPISTEMOLOGIA Y LA BIOLOGÍA

Antes de hablar de la relación entre la epistemología y la biología es necesario tener claro que son cada una de ellas por separado y posteriormente, una vez definidas, poder establecer sus relaciones.

EPISTEMOLOGIA CONCEPTO

La epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos, es decir, estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo científico. Es ésta pues, quien estudia, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico. Además se puede describir como una ciencia que se fundamenta en la diversidad y no en la unidad del espíritu científico, por lo tanto, elabora su propio discurso. Es decir, se constituye en una ciencia que discute sobre la ciencia y en consecuencia sobre el conocimiento. (Martínez, A., & Ríos, F. 2006).

Para Ceberio y Watzlawick (1998), "el término epistemología deriva del griego episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo". (como se cito en Jaramillo, L. 2003).

Del mismo modo para este mismo autor, se trata de mirar el conocimiento "científico" como algo que hace parte de la vida del hombre, no sólo de su deseo, sino también de su necesidad; por consiguiente, la epistemología lo debe ser también. Visión epistemológica en la que yo, como investigador, soy capaz de "darme cuenta" (pensar y reflexionar) del alcance de mis observaciones en un mundo que estoy viendo como objetivo desde mi visión subjetiva; el cual, a su vez objetivo con mis verificaciones o comprensiones.

¿Qué es entonces un mirar epistemológico? Es poseer conciencia histórica y reflexiva de un mundo que me observa, me rodea y me absorbe por más que quiera objetivarlo desde mis propios argumentos racionales; es una epistemología donde se alberga el ser y quehacer de mi disciplina específica rodeada de otras tantas que la pueden complementar (transdisciplinariedad). De lo que se trata entonces, es de tener presente

como modifico el mundo, pero también, como soy modificado por él en el ciclo de mi espacio vital. (Jaramillo, L. 2003)

BIOLOGIA CONCEPTO

La Biología es una ciencia exacta. Se diferencia de la física y química en que no estudia reglas universales, sino las regularidades de un sistema plenamente determinado, de la vida tal como se presenta en la Tierra. Por eso no resulta fácil definir la “vida”. En realidad, todo lo vivo consiste en unidades estructurales semejantes, las células, formadas por compuestos orgánicos especiales; sin embargo, la característica más importante de los sistemas vivos radica en su capacidad de crecer y multiplicarse. Una definición más exacta presupone la comprensión de la estructura y función de la célula. (Bachmann, K. 1978).

Si preguntamos si la Biología es, en principio, una ciencia, seguramente obtendremos una respuesta afirmativa de la mayoría de las personas, pero... ¿te has preguntado qué es la Ciencia? Podemos aventurar que es un conjunto de conocimientos que el hombre organiza en forma sistemática para explicar el mundo real. En este marco conceptual, podemos decir que la Biología es un intento sistemático de satisfacer la necesidad humana de explicación respecto de la estructura y funcionamiento de los seres vivos. (Amavet, P., Marini, M. D. R., Ojea, N., Tomas, P., Ravera, L., Imhof, A., ... & Gagnetten, A. M. 2020).

RELACION ENTRE EPISTEMOLOGIA Y BIOLOGIA

Una vez revisado los conceptos de epistemología y de Biología podemos establecer relaciones entre estas dos ciencias del conocimiento. La Epistemología es una ciencia que reflexiona y discute sobre la manera en que el hombre adquiere su conocimiento y la Biología es una ciencia que estudia la diversidad de seres vivos que habitan en nuestro planeta.

La Biología dentro del estudio de los organismos vivos busca conocer y describir como adquieren los conocimientos necesarios para poder adaptarse y sobrevivir en el entorno donde se desenvuelven y desarrollan. El tratar de conocer y explicar la manera como los diversos organismos adquieren estos conocimientos y habilidades de supervivencia por parte de la Biología hace que el investigador entre en el campo de la

Epistemología muchas veces sin saberlo al querer descubrir los procesos por medio de los cuales un organismo adquiere esos conocimientos.

Cuando un Biólogo intenta descubrir como adquieren el conocimiento los elefantes para en medio de una sequia poder encontrar los lugares donde puede encontrar agua y transmitir ese conocimiento adquirido a las nuevas generaciones tiene mucha relación con los estudios epistemológicos en donde se trata de comprender como el ser humano adquiere los conocimientos que le permiten poder adaptarse con éxito en su entorno y cómo transmite ese conocimiento a sus hijos.

La Biología y la Epistemología guardan mucha relación ya que ambas tratan de explicar fenómenos muy complejos como lo son el origen de la vida por un lado y la búsqueda de la verdad objetiva; preguntas a las cuales a pesar de las múltiples investigaciones que se han hecho al respecto, no hemos podido dar una respuesta definitiva y para las cuales no se vislumbra por el momento una solución.

La Biología investiga los procesos por los cuales el ser humano percibe, analiza e interpreta las informaciones percibidas por los sentidos y que son la base del conocimiento; de igual forma la Epistemología investiga y reflexiona sobre la manera en que el hombre percibe su entorno para generar nuevos conocimientos lo mas veraces y objetivos posibles.

Si consideramos a la Epistemología como la reflexión sobre el conocimiento y su grado de validez y veracidad, podemos delimitar la Epistemología de la Biología, como aquella que estudia los contenidos de verdad que las ciencias biológicas poseen y formula los grados de significación; para ello será necesario reflexionar primeramente sobre la propia racionalidad de la Biología.

La Biología como ciencia se caracteriza por someter sus hallazgos al análisis y escrutinio científico para determinar el grado de validez de los mismos y de esa manera pasar de las conjeturas a las teorías y leyes. Y es ese escrutinio científico lo que caracteriza a la Epistemología que trata de determinar que tan cerca de la verdad objetiva están los conocimientos descubiertos en las investigaciones.

CONCLUSIONES

La Epistemología y la Biología guardan una estrecha relación ya que ambas se ocupan de investigar y descubrir las causas de los fenómenos que nos rodean. Por un lado conocimos que la Epistemología se ocupa de los procesos por medio de los cuales adquirimos los conocimientos y por el otro que la Biología estudia la complejidad de la vida y de los misteriosos fenómenos que la sustentan en este planeta.

Comprendimos que los conocimientos descubiertos productos de las investigaciones biológicas, no son eternos e inmutables sino que son constantemente puestos bajo la lupa de la contradicción y la duda por lo cual deben ser constantemente validados con nuevas investigaciones; validaciones que son características propias de la reflexión epistemológica.

Es ese ciclo constante de análisis y reflexión de los conocimientos ya existentes y de los nuevos conocimientos descubiertos que hacen que estas dos ciencias estén en una estrecha relación que las hace fortalecerse la una de la otra.

No puede haber Biología sin Epistemología ya que esta última es la esencia de la razón de ser de la Biología el someter al escrutinio, al análisis y reflexión los conocimientos descubiertos como producto de sus investigaciones.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- Amavet, P., Marini, M. D. R., Ojea, N., Tomas, P., Ravera, L., Imhof, A., ... & Gagneten, A. M. (2020). Biología: conceptos básicos. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/5549/biologia-conceptos%20basicos_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bachmann, K. (1978). *Biología para médicos: conceptos básicos para las facultades de medicina, farmacia y biología* (Vol. 2). Reverté. Recuperado de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dwPg88Wq2xYC&oi=fnd&pg=PA1&ots=N FNU4bR57q&sig=k-TGfNK3bB6Q94LaUf7dmL7apJw#v=onepage&q&f=false>
- Jaramillo, L. G. (2003). ¿Qué es epistemología? *Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales*, (18). Recuperado de https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Fm-uzfxt1hAJ:scholar.google.com/+EPISTEMOLOGIA&hl=es&as_sdt=0,5
- Martínez, A., & Ríos, F. (2006). Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como Base Diferencial en la Orientación Metodológica del Trabajo de Grado. *Cinta De Moebio. Revista De Epistemología De Ciencias Sociales*, (25). Recuperado a partir de <https://revistateoriadelarte.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/25960>